

TÍTULO: PRÁTICAS COM PLANTAS MEDICINAIS NO AGIR: RELATO DE EXPERIÊNCIA EM EDUCAÇÃO EM SAÚDE E USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS

DOI: 10.5281/zenodo.17841029

AUTORES: KATARINA MARIA DOS REIS ARAÚJO, LÍGIA RODRIGUES ROCHA, MARIA LETÍCIA FREITAS DE ARAÚJO, MATEUS OLIVEIRA FERNANDES, MILENA SOARES ÂNGELO, RAISSA OLIVEIRA FREITAS ALVES, RÔMULO ALENCAR SALVIANO, NIRLA RODRIGUES ROMERO

INTRODUÇÃO: INTRODUÇÃO: PLANTAS MEDICINAIS SÃO AQUELAS QUE POSSUEM PARTES COM SUBSTÂNCIAS FARMACOLOGICAMENTE ATIVAS, CAPAZES DE GERAR EFEITOS TERAPÊUTICOS. OS FITOTERÁPICOS, DERIVADOS DESSAS PLANTAS, SÃO APRESENTADOS EM FORMAS FARMACÊUTICAS COMO COMPRIMIDOS, CÁPSULAS E XAROPES. EXEMPLOS INCLUEM O PINCEL DE BABOSA (ALOE VERA) E O LAMBEDOR DE CHAMBÁ (JUSTICIA PECTORALIS). COM O OBJETIVO DE ORIENTAR SOBRE O USO CORRETO, RISCOS E INTERAÇÕES DESSAS PLANTAS, O PET FARMÁCIA DA UFC, POR MEIO DO PROJETO A.G.I.R., PROMOVEU UMA OFICINA TEÓRICO-PRÁTICA PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO. **OBJETIVO:** DESCREVER A EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA NA VIVÊNCIA DOS AUTORES EM PARTICIPAR NO AGIR E USÁ-LO COMO FERRAMENTA EDUCACIONAL E DE PROMOÇÃO AO USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS. **MÉTODO:** A PREPARAÇÃO DA APRESENTAÇÃO E DOS MEMBROS DO PET/UFC - FARMÁCIA FACILITADORES DA OFICINA FOI DIRIGIDA PELA COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO DO PROJETO, TENDO A OFICINA, OCORRIDO NO CENTRO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE PADRE JOÃO PIAMARTA NA MANHÃ DO DIA 24 DE MAIO DE 2025, NA QUAL FOI FEITA UMA RÁPIDA APRESENTAÇÃO DE SLIDES SOBRE AS PRINCIPAIS PLANTAS MEDICINAIS E PREPARAÇÕES FITOTERÁPICAS, SEGUIDA POR UMA PRÁTICA DEMONSTRATIVA DAS MESMAS, USANDO AMOSTRAS CONSEGUIDAS EM PARCERIA COM O HORTO DE PLANTAS MEDICINAIS DA UFC. **RESULTADOS:** DURANTE A OFICINA, FORAM APRESENTADAS CINCO DIFERENTES PREPARAÇÕES, O QUE DESPERTOU O INTERESSE DOS 25 ALUNOS PARTICIPANTES E DOS PROFESSORES PRESENTES EM CONHECER O PROCESSO DE ELABORAÇÃO E AS FORMAS DE UTILIZAÇÃO DE CADA UMA. A ATIVIDADE TEVE REPERCUSSÃO BASTANTE POSITIVA, EVIDENCIADA PELO ENGAJAMENTO E PELA PARTICIPAÇÃO ATIVA DO PÚBLICO, QUE DEMONSTROU CURIOSIDADE E DISPOSIÇÃO PARA APROFUNDAR-SE NO TEMA. APESAR DE NÃO TER SIDO REALIZADA AVALIAÇÃO FORMAL, OS COMENTÁRIOS ESPONTÂNEOS DESTACARAM A RELEVÂNCIA DO CONTEÚDO E A CLAREZA DAS EXPLICAÇÕES APRESENTADAS. **CONCLUSÃO:** A OFICINA DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPIA REALIZADA NO AGIR FOI UMA EXCELENTE FERRAMENTA EDUCACIONAL E DE PROMOÇÃO AO USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS.

PALAVRAS-CHAVE: FITOTERAPIA; EXTENSÃO COMUNITÁRIA; ENSINO MÉDIO.